

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041288>

УДК 004.9

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ И ЭТАПЫ ИХ РАЗРАБОТКИ

Е.А. Князев,
магистрант 1 курса, напр. «Профессиональное обучение (по отраслям)»

Е.Н. Иванова,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ПИ ИГУ,
г. Иркутск

Аннотация: В данной статье рассматриваются компьютерные игры с их классификацией и приводятся примеры игр каждого класса. Описаны этапы разработки компьютерных игр, представлено сравнение, и выбор движков которые используются в разработки игр и представлены результаты их сравнительного анализа. Изложены возможности разработанного редактора для создания игр и показано его место в обучающей системе, которая применяется в учебном процессе основной школы Норвегии.

Ключевые слова: этапы разработки компьютерных игр, компьютерные игры, движок игры, среда разработки компьютерных игр

COMPUTER GAMES IN LEARNING AND STAGES OF THEIR DEVELOPMENT

E.A. Knyazev,

1st year master's Student, ex. "Professional training (by industry)"

E.N. Ivanova,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

PI ISU,

Irkutsk

Annotation: This article examines computer games with their classification and provides examples of games of each class. The stages of the development of computer games are described, a comparison is presented, and the choice of engines that are used in the development of games and the results of their comparative analysis are presented. The possibilities of the developed editor for creating games are described and its place in the educational system, which is used in the educational process of the Norwegian basic school, is shown.

Keywords: stages of computer game development, computer games, game engine, computer game development environment

Современное образование претерпевает модернизацию. В связи с этим такая наука, как информатика расширяет свои границы за пределы обычной образовательной программы за счёт дополнительного образования. Так как рынок компьютерных игр растёт, а сами игры являются несомненным двигателем развития компьютерных технологий, то обучение детей в данной сфере становится неотъемлемой частью дополнительного образования.

Классификация компьютерных игр.

Для того что бы легко ориентироваться в большом количестве компьютерных игр их разбивают на классы. Классификация игр является междисциплинарной категорией, её изучение происходит в рамках эстетики, культурологии, философии и на их пересечении. Классифицировать игры можно по различным категориям: по возрастному ограничению, по игровой платформе на базе которой она функционирует и т.д. Но проще всего классифицировать игры по жанру, данная классификация используется в большинстве случаев.

Жанры компьютерных игр (примеры игр) [1]:

1. Действие (экшен):
 - серия игр Assassin`s Creed;

- серия игр Mass Effect;
- серия игр Battlefield.
- 2. Симуляторы:
 - Minecraft;
 - Spore;
 - Спортивные симуляторы (FIFA, NBA и т.д.).
- 3. Стратегии:
 - Серия игр WarCraft;
 - Spore;
 - Серия игр Heroes of Might and Magic.
- 4. RPG (Role-playing Games(полевая игра)):
 - Серия игр The Witcher;
 - Серия игр The Elder Scrolls;
 - Серия игр Mass Effect.
- 5. Приключения:
 - Minecraft;
 - Серия игр Portal;
 - Серия игр Assassin`s Creed.
- 6. Головоломки (квесты):
 - Серия игр Portal;
 - Limbo;
 - The Talos Principle.

Как видно из списка, большинство игр содержат в себе несколько жанров игр, это позволяет охватить большую аудиторию игроков.

Этапы разработки компьютерных игр.

1. Подготовка – на этом этапе формируется идея игры, продумывается сюжет, выбирается жанр, стилистика игры и выбираются программы, в которых будет происходить процесс разработки (в крупных компаниях ПО чаще всего выбрано по умолчанию). Если разработчик и издатель являются разными компаниями, то на данном этапе происходят переговоры между разработчиком и издателем.

2. Уточнение геймдизайна – данный этап выполняется перед началом всей работы, человек, который является представителем проекта (чаще всего это геймдизайнер) составляет дизайн-документ в котором описывается концепция игры, геймплей, так же в данном документе часто могут содержаться предварительные скетчи (эскизы, рисунки) Данный этап встречается в основном в крупных проектах, больших игровых компаний, если же игра создаётся одним человеком или не большой группой людей, то этот этап является условным и чаще всего не документируется.

Геймдизайнер – это человек, который проектирует игровой процесс, задумывая и проектируя правила и структуру игры [2-3]. Команды разработчиков обычно имеют ведущего геймдизайнера, который координирует работу других геймдизайнеров. Они являются теми, кто лучше других имеет понимание того, какой будет игра. Одна из задач геймдизайнера – это продумывать, как будет идти повествование в игре, продумывать диалоги, комментарии, кат-сцены, упаковку игры при продаже, подсказки и так далее [4]. В крупных проектах часто бывают отдельные геймдизайнеры для различных частей игры, например, геймдизайнер игровых механик, пользовательского интерфейса, персонажей, диалогов и т.д.

3. Производство – это самый крупный этап разработки игр, на этом этапе происходит огромная работа программистов, художников (дизайнеров), звукооператоров, композиторов, дизайнеров уровней, писателей, тестеров.

- программисты – пишут исходный код игры, прописывают скрипты для готовых моделей и сцен игры [5];
- художники (дизайнеры) – рисуют графику игры (спрайты или 3D-модели элементов игры) [6];
- звукооператоры – разрабатывают звуковые эффекты [7];
- композиторы – записывают музыку [7];
- дизайнеры уровней – создают уровни игры (локации) [8];
- писатели – пишут диалоги для не игровых персонажей (NPC) и заскриптованных сцен;
- тестеры – когда появляется «играбельный» контент, тестеры проходят этот контент по несколько раз что бы выявить баги и ошибки [8].

Весь процесс производства контролируется и корректируется геймдизайнер или руководителем проекта. В маленьких студиях некоторые роли объединяются (например, звукооператор и композитор). Если же игра создаётся одним человеком (инди-игры), то все роли берёт на себя этот человек.

4. Поддержка – этап, который выполняется после выпуска игры, заключается в выпуске патчей для игры (исправление ошибок и багов игры), в онлайн проектах данный этап включает в себя выпуск дополнений для игры (дополнительный контент, который иногда не уступает по объёму производства самой игры). В инди проектах данный этап иногда не выполняется.

Выбор среды разработки.

Так как перед нами стоит задача обучать детей разработки компьютерных игр, то необходимо подобрать среду разработки игр умение работать в которой было бы полезно в будущем, таким образом отсеиваются все агрегаторы, которые не дают полного представления процесса разработки

компьютерных игр и не востребованы в крупных игровых проектах. Далее нужно понять, что разработка игр это достаточно сложный процесс и что бы обучать этому детей, этот процесс должен быть интересным, поэтому лучше всего подойдёт среда разработки, которая поддерживает 3D объекты. Из наиболее популярных, и подходящих по нашим требованиям стоит выделить два игровых движка: Unity3D и Unreal Engine.

Проведём небольшой сравнительный анализ данных игровых движков:

1. UI-редакторы для создания уровней.

Данный редакторы очень похожи в обоих движках, в них присутствуют браузеры контента для ассетов, скриптов и других файлов проекта. Изменение объектов в редакторе происходит по одному принципу с использованием одинаковых инструментов.

2. Статические меши (static meshes) и скелетные меши (skeletal meshes).

Данные меши присутствуют в обоих движках и служат для движения, поворотов, масштабирования и создания анимации персонажей.

3. Анимация.

Создание анимации в обоих движках сделано плохо и не подходит для создание профессиональной анимации, но в Unreal Engine анимацию можно редактировать, в Unity такая возможность практически отсутствует.

4. Текстуры и шейдеры.

Для закрепления на объект шейдеров и текстур в Unity нужно задать материалу шейдер и добавить в его слоты текстуры – карты шероховатостей, нормалей или диффузии, а сами шейдеры придётся писать самостоятельно или использовать сторонние программы. В Unreal Engine встроен хороший редактор материалов, который позволяет избежать лишних действий как Unity.

5. Программирование.

В Unreal Engine используется язык C++, данный язык нравится не всем из-за его сложности и продолжительности компилирования, но Unreal Engine имеет хорошо проработанную систему визуального скриптинга.

Unity использует язык C# и UnityScript, компилирование происходит быстро, но в Unity отсутствует визуальный скриптинг, что может негативно сказаться на выборе данного редактора, но с другой стороны это поможет лучше понять и углубиться в скриптинг и программирование в целом [9].

6. Лицензирование.

Бесплатная версия Unity имеет некоторые ограничения, но для неё есть возможность распространять игры при условии, что ежегодный доход с игры не превышает 100 000 долларов [7-9].

2 марта 2015 года Unreal Engine 4 стал бесплатным. При этом разработчики игр, как и прежде, должны передавать 5 % от выручки с продаж игры (п. 5 ч. 10 лицензионного соглашения) компании Epic Games, если ежеквартальная выручка превышает \$3000 [7-9].

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что оба движка похожи, но Unreal Engine подойдёт больше для профессиональной работы, для обучения же лучше подойдёт Unity, так как он хорошо подходит новичкам для интеграции в разработку игр. Так же если брать во внимание условия лицензирования, то у Unity они более приятные.

Список литературы

[1] Примеры компьютерных игр. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kanobu.ru/games/pc/action/popular/>. (дата обращения: 23.05.2021).

[2] Salen Katie & Zimmerman, Eric (2003), Rules of Play, MIT Press, ISBN 0-262-24045-9.

[3] Oxland K. Gameplay and design (неопр.). – Addison Wesley, 2004. – ISBN 0-321-20467-0. 292 p.

[4] Oxland K. Gameplay and design (неопр.). – Addison Wesley, 2004. – ISBN 0-321-20467-0. 163 p.

[5] Moore M.E., Novak J. (2010), Game Industry Career Guide, Delmar: Cengage Learning, ISBN 978-1-4283-7647-2.

[6] Bates B. Game Design (неопр.). / B. Bates. // 2nd. – Thomson Course Technology, 2004. – ISBN 1-59200-493-8. 171 p.

[7] Bates B. Game Design (неопр.). / B. Bates. // 2nd. – Thomson Course Technology, 2004. – ISBN 1-59200-493-8. 185, 188, 191 pp..

[8] Bates B. Game Design (неопр.). / B. Bates. // 2nd. – Thomson Course Technology, 2004. – ISBN 1-59200-493-8. 162 p.

[9] Сравнение Unity и Unreal Engine. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dtf.ru/gamedev/7227-orel-ili-reshka-sravnienie-unity-i-unreal-engine>. (дата обращения: 23.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Examples of computer games. [Electronic resource]. – URL: <https://kanobu.ru/games/pc/action/popular/>. (date of access: 23.05.2021).

[2] Salen Katie & Zimmerman, Eric (2003), Rules of Play, MIT Press, ISBN 0-262-24045-9.

[3] Oxland K. Gameplay and design (unspecified). – Addison Wesley, 2004. - ISBN 0-321-20467-0. 292 p.

[4] Oxland K. Gameplay and design (unspecified). – Addison Wesley, 2004.- ISBN 0-321-20467-0. 163 p.

[5] Moore M.E., Novak J. (2010), Game Industry Career Guide, Delmar: Cengage Learning, ISBN 978-1-4283-7647-2.

[6] [6] Bates B. Game Design (unspecified). / B. Bates. // 2nd. – Thomson Course Technology, 2004. - ISBN 1-59200-493-8. 171 p.

[7] Bates B. Game Design (unspecified). / B. Bates. // 2nd. – Thomson Course Technology, 2004. - ISBN 1-59200-493-8. 185, 188, 191 p.

[8] Bates B. Game Design (unspecified). / B. Bates. // 2nd. – Thomson Course Technology, 2004. - ISBN 1-59200-493-8. 162 p.

[9] Comparison of Unity and Unreal Engine. [Electronic resource]. – URL: <https://dtf.ru/gamedev/7227-orel-ili-reshka-sravnenie-unity-i-unreal-engine>. (date of access: 23.05.2021).

© Е.А. Князев, 2021

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Князев Е.А. Компьютерные игры в обучении и этапы их разработки // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 105-111. URL: <https://ip-journal.ru/>